

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

REVYMAE R. AVILA, LPT

Teacher 1

Buraburon National High School

Division of Leyte

[DOI 10.5281/zenodo.17296100](https://doi.org/10.5281/zenodo.17296100)

Bulag, Bingi, Pipi at si Titser

Sa bagong mundong ginalawan natin ngayon, tila marami na ang mga estudyanteng bulag sa karunungan, Pipi sa paggalang, at Bingi sa disiplina. Subalit sa likod ng mga kapansanang ito ay isang titser na handang tumulong ng walang anumang pasubali.

Maraming kabataan ang tila ba bulag parin sa kahalagahan ng karunungan sa kabila ng bukas-palad na edukasyon. Isa sa pangunahing rason dito ay ang teknolohiya, nabubulag ag mga kabataan sa saya na naibibigay ng teknolohiya, halimbawa rito ay ang social media, online games at mga AI na nagdudulot ng pagkabiliwala nng kahalagan ng kaalaman sa kanila. Maari ring sanhi ng pagkabulag nila sa karunungan ay ang problima sa pamilya, kakulangan ng moral at emosyonal na suporta mula sa pamilya, isang rason din ay maaring ang kahirapan ng pamilya na nagdudulot ng kawalan ng motibasyon at hindi nila pagtuon pansin sa pagaaral. Kapag ang mga ito ay di masugpo at patuloy na lumaganap, kawawa ang hinaharap ng mga kabataang ito at ang ating bansa.

Bukod sa pagkabulag sa karunungan, marami ring kabataan ang tila bingi sa disiplina – hindi nakikinig sa mga alituntunin ng paaralan, sa mga payo ng kanilang guro, sa tuntunin ng tamang asal at lalong higit sa mga pangaral ng sariling magulang. Kahit ilang beses mong pagsabihan walang pagbabago. Walang magbabago talagsa sa puro salita, at bilang isang titser ang hirap nilang hawakan na para bang sila ay mamahalin at babasagin na plorera. Takot ang mga titser disiplinahin sila kasi minsan kami pa ang napapasama sa aming pagtatama sa kabaluktotan ng ugali nila. Kung kayat mas lalong lumalala ang kapansanang ng mga kabataan na bingi sa disiplina. Ang pagiging bingi sa disiplina ay nagdudulot ng kaguluhan sa paaralan at silid-paaralan, kawalan ng respeto sa kapwa, at paglayo sa kahalagan ng edukasyon.

At higit sa lahat, isa ding kapansanan ng mga kabataan ngayon ay ang pagiging pipi sa paggalang. Kapansin-pansin ang katahimikan ng mga kabataan, katahimikang walang respeto. Para bang hangin nalang si titser walang maririnig na pagbati, walang pahintulot na lalabas ng silid-paaralan, at nakalimutan na din ang paggamit ng simpleng” po” at “opo”. Tila ba kabataan ngayon ay nagiging pipi-hindi dahil sa kawalan ng kakayahang magsalita, kundi sa kakulangan ng pagpapahalaga sa kaugalian at epekto rin ng pagiging bingi sa disiplina .

Sa mundong patuloy na nagbabago, kabataan ay unti-unting naliligaw ng landas. Mga kabataan pumapasok ng paaralan pero utak mistulang nasa kawalan. Ganun paman sa likod ng mga problemang ito ay mga titser na handang tulungan ang mga kabataan na maituwid mula sa pagkaligaw at maakay tungo sa mabuting kinabukasan. Kaming mga titser ay hindi kailanman magiging bulag sa maling landas na tintahak ng mga kabataan. Hindi rin kami magiging bingi sa kanilang mga hinaing, at lalong hindi magiging pipi sa kanilang pangangailangan. Sa halip kami ang magiging mata na gumagabay, tenga na nakikinig, at tinig na walang sawang magbibigay ng karunungan, magsusulong ng disiplina at paggalang. Kaming mga titser ay magiging matatag para sa tamang landas ng kabataan at ikakaunlad ng bayan.